

Las competencias digitales docentes para la práctica pedagógica universitaria innovadora.

Por: Jorge A. Mejía Bernuy

<https://orcid.org/0000-0003-4624-6244>

wansakuy@gmail.com

Asesor: David Auris Villegas

Actualmente, en el cual los medios digitales constituyen un referente en el contexto educativo, es imprescindible que todo docente universitario, permanezcan en continua actualización en TIC, con énfasis en las competencias digitales para fortalecer la práctica pedagógica, con carácter innovador.

Marimon-Martí y otros, manifiestan que, ya desde hace una década, la UNESCO, respecto a la competencia digital docente señalaba que los profesores además de poseer aptitudes TIC y enseñarlas a sus estudiantes, deben tener competencias en el uso de recursos digitales para formar a través la práctica pedagógica, estudiantes competentes para desenvolverse y aprender a lo largo de la vida, integrados en la sociedad, como ciudadanos críticos y autónomos.

Por ello la aplicación de las TIC debe plasmarse de manera crítica, reflexiva, integrado al currículo, descartando la improvisación.

Para Ferrando-Rodríguez y otros, las investigaciones recientes han revelado, que la producción de contenidos es el aspecto insuficiente respecto al nivel de habilidades tecnológicas de los docentes. Sin embargo varios estudios concuerdan que la integración de las TIC incrementó la capacidad de transformación e innovación y transcurrida la pandemia se fortaleció la competencia digital contribuyendo a mejorar la práctica pedagógica.

Los docentes debemos ser productores de contenidos digitales para el aprendizaje complejo dejando de ser solo consumidores de los recursos y medios tecnológicos.

Salas Luevano y otros, señalan que la educación conservadora ha sido superada por la exigencia académica y ocupacional a través de la apertura a entornos virtuales de formación y el empleo de los medios y recursos tecnológicos ilimitados de horarios y ambientes. Los desempeños académicos del alumno como la práctica pedagógica de los docentes, se benefician por la aplicación de las competencias digitales a través del aprendizaje colaborativo virtual.

UCT

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

Ante lo revisado, el perfeccionamiento docente para el aprovechamiento de las potencialidades de las TIC, metodologías innovadoras y del desarrollo de las competencias digitales, es imprescindible para la mejora de la práctica pedagógica, evaluando la efectividad y pertinencia de las TIC, antes, en el proceso y luego de la ejecución de la planificación curricular.

Lo reafirman Sangrà, A., y otros, que para aplicar metodologías innovadoras en entornos de educación digital, se requiere lograr competencias digitales.

La virtualidad llegó para quedarse, fortalezcamos nuestro desempeño docente con metodologías emergentes y las nuevas tecnologías.

© Jorge Alberto Mejía Bernuy.